

АЧЧИҚ ҚАЛАМПИР (CAPSICUM ANNUUM L.) НИНГ ЯНГИ НАВЛАРИНИ ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА МАҚБУЛ ЭКИШ СХЕМАСИНИ ЎСУВ ДАВРИГА ТАЪСИРИ

Хушвақтов Нурбек Жумаевич

қ.х.ф.ф.д.(PhD) Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик илмий-тадқиқот институти

Аннотация: мақолада аччиқ қалампирнинг иссиқхоналарга экишга мос бўлган навларини иситилмайдиган иссиқхонада турли экиш схемаларида экиб мақбул экиш схемасини аниқлаш бўйича олиб борилган илмий-тажрибаларнинг натижалари келтирилган. Тажриба натижаларига кўра ушбу навларнинг иссиқхона шароитида ўсиб ривожланиши учун мақбул экиш схемаси 70x40 см схемада экилганда морфологик кўрсаткичлар назорат вариантыда экилганга нисбатан юқори бўлганлиги аниқланилди.

Калит сўзлар: экиш схемаси, аччиқ қалампир, назорат, см, нав, иссиқхона, гуллаш, мева тугуш, меваларни етилиши.

Аннотация: В статье представлены результаты научных экспериментов, проведенных с целью определения оптимальной схемы посадки путем высадки сортов перца острого, пригодных для посадки в теплицах, при различных схемах посадки в неотопливаемой теплице. По результатам опыта установлено, что морфологические показатели были выше при посадке по схеме 70x40 см для роста и развития этих сортов в тепличных условиях по сравнению с при посадке в контрольном варианте.

Ключевые слова: схема посадки, острый перец, контроль, см, сорт, теплица, цветение, завязывание плодов, завязывание плодов.

Кириш ўсимликларни иситилмайдиган иссиқхона шароитида жойлаштиришда ёруғликдан максимал фойдаланиш мақбул иссиқлик, сув, ҳаво, озика режимини яратишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Бунда ушбу

экинларни биологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда бажарилади. Сабзавот экинларини жойлаштиришда, албатта уларни экиш схемасини, яъни ўсимликни озикланиш майдонини тўғри танлаш лозим. Бўлмаса экилган сабзавот экинлари бир пайтда ўсиб-ривожланмайди, ҳосил кузланган вақтда пишиб етилмай товарбоплик даражаси ҳам пасайиб кетади.

Хорижий ва маҳаллий адабиётларда аччиқ қалампир экинидан мўл ва сифатли ҳосил олиш, турли экиш схемалари ўрганилганлиги бўйича бир қанча маълумотлар мавжуд, унга кўра аччиқ қалампирни очик ва ҳимояланган майдонларда турли экиш схемаларда 70×20, 80×15, 90×10, 60×30 см, ҳимояланган майдонларда эса 70×40, 80×35, 90×30 см экиш схемаларида кўчатларини экиш бўйича тавсиялар берилган [1;42–46-б].

Шу мақсадлардан келиб чиқиб аччиқ қалампир ўсимлигини иситилмайдиган плёнкали иссиқхонада етиштиришда мақбул озикланиш майдонини аниқлаш учун қуйидаги вариантлар танланди ва ўрганилди.

Тадқиқотнинг мақсади иссиқхоналарда етиштиришга мос юқори ҳосилли, мева сифати яхши бўлган аччиқ қалампир (*Capsicum annuum* L.) навларини яратишдан иборат.

Тадқиқотнинг усуллари. Иссиқхона ва лаборатория тадқиқотлари «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве», «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси», «Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны)», «Методические рекомендации по проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта (НИИОХ)», каби услубий қўлланмалари асосида олиб борилган ва натижаларнинг статистик таҳлили Microsoft Excel дастури ёрдамида Б

Аччиқ қалампирнинг «Шарқ гавҳари», «Дилноз 2019», «Ният» навлари турли хил экиш схемаларида 20 февралда экилди. Аччиқ қалампир навларини иситилмайдиган плёнкали иссиқхона шароитида озикланиш майдонини

ўрганиш учун ўрганилаётган барча вариантларда 57 кунлик кўчатлар бир кунда 20 февралда экилди.

Иситилмайдиган иссиқхона шароитида турли экиш схемаларида экилган аччиқ қалампир навларининг фенологик кўрсаткичлари (2020–2023 йй.)

Вариантлар	Экиш схемалари	Кўчатларнинг тутиб кетиши, кун		Кўчатлар ерга экилгандан ёппасига, кун					
				гуллагунча		мева туккунча		техник етилгунча	
		10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%
«Шарқ гавҳари»									
I	70×20 см	4,0	7,0	28,0	39,0	46,0	53,0	63,0	79,0
II	70×30 см (Н-Т)	4,0	6,0	26,0	35,0	44,0	50,0	59,0	74,0
III	70×40 см	4,0	6,0	26,0	33,0	41,0	48,0	57,0	69,0
IV	70×50 см	4,0	5,0	23,0	31,0	39,0	47,0	55,0	63,0
×		4,0	6,0	25,8	34,5	42,5	49,5	58,5	71,3
«Дилноз 2019»									
I	70×20 см	4,0	6,0	26,0	36,0	47,0	56,0	67,0	78,0
II	70×30 см (Н-Т)	3,0	5,0	24,0	35,0	44,0	53,0	64,0	75,0
III	70×40 см	3,0	5,0	24,0	31,0	43,0	52,0	63,0	74,0
IV	70×50 см	3,0	4,0	21,0	29,0	41,0	51,0	61,0	72,0
×		3,3	5,0	23,8	32,8	43,8	53,0	63,8	74,8
«Ният»									
I	70×20 см	5,0	7,0	33,0	41,0	53,0	63,0	78,0	89,0
II	70×30 см (Н-Т)	4,0	6,0	32,0	39,0	49,0	58,0	72,0	83,0

III	70×40 см	4,0	5,0	30,0	37,0	47,0	58,0	69,0	80,0
IV	70×50 см	3,0	5,0	29,0	36,0	46,0	57,0	66,0	77,0
×		4,0	5,8	31,0	38,3	48,8	59,0	71,3	82,3

Вариантлар ўртасидаги кўчатларни ёппасига ёки 75 % тутиб кетиши хар учала навлар ўртасида ҳам, вариантлар ўртасида ҳам ўртача 5–6 кун оралиғида амалга ошди. Аччиқ қалампир кўчатлари экилгандан ёппасига гуллагунга қадар «Шарқ гавҳари» навининг назорат вариантыда 35 кунни ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан озикланиш майдони ошган сари ўсимликларда гуллаш жараёни ҳам бироз 3–4 кунга эртароқ амалга ошганлиги кузатилди.

Кўчатлар ерга ўтқазилгандан ёппасига мева туккунича «Шарқ гавҳари» навида назорат вариантда 50 кунда амалга ошган бўлса, озикланиш майдони камайган 1-вариантда бу жараён 53 кунда амалга ошганлиги кузатилди, ўсимликларнинг озикланиш майдони ошган вариантларда бу жараён бироз вақтлироқ амалга ошди, яъни 3-вариантда 47 кун ва 48 кунни ташкил этиб, назорат вариантга нисбатан 3-4 вариантларда мувофиқ равишда мева туғиш жараёни 5–6 кунга эрта бўлди.

Кўчатлар ерга экилгандан ёппасига меваларни техник етилишигача «Шарқ гавҳари» нави назорат вариантда 74 кунда амалга ошган бўлса, озикланиш майдони камайган 1-вариантда 79 кунда амалга ошганлиги кузатилди. Бу вариантда меваларни техник етилишигача бўлган жараён назорат вариантга нисбатан 5 кун кеч пишиши, ўсимликларни озикланиш майдони камайганлигига ўз таъсирини кўрсатди.

Ўсимликларнинг озикланиш майдони ортган 3–4-вариантларда бу жараён қонуниятга мос равишда 69–63 кунни ташкил этиб, назорат вариантга нисбатан 5–9 кунга мевалар тезроқ техник етилганлиги кузатилди. Бу ўз навбатида шуни англатадики, аччиқ қалампир ўсимлигини бозор талабидан келиб чиққан ҳолда эрта маҳсулот чиқариш мақсадида 3–4-вариантда ўрганилган экиш схемалари мақсадга мувофиқлиги тажрибалар натижасида яққол кўринди.

Юқорида озикланиш майдони ўрганилган аччиқ қалампирнинг «Дилноз 2019» ҳамда «Ният» навларида ўрганилган вариантлар ўртасида фенологик

фазаларнинг давомийлиги кўчатлар ерга экилгандан ёппасига гуллагунча, кўчатлар ерга экилгандан ёппасига мева туккнича, кўчатлар ерга экилгандан ёппасига техник етилишигача бўлган даврларнинг давомийлиги ҳамма вариантларда «Шарқ гавҳари» навидаги каби бир хил қонуният тажриба тахлил натижаларида деярли бир хил бўлди.

Бир сўз билан айтганда экиш схемаларини ўрганиш жараёнида озиқланиш майдони ошиши ҳамда камайиши аччиқ қалампир навлари ўртасида фенологик фазалар бир хил қонуният бўйича амалга ошади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Родников Н.П., Курюков И.Н., Смирнов Н.А. Перец. / Овощеводство.- М.: Колос, 1972. С. 42–46.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган навларнинг тавсифи. Тошкент, 2010. Б. 51–52.
3. DeWitt, D., and Bosland, P. W. Complete Chile Pepper Book: A Gardener's Guide to Choosing, Growing, Preserving, and Cooking. Timber Press. (2009). P // 3389–3396.